

АРХИВЕН ПРОЧИТ НА ВИДИМИ И НЕВИДИМИ ОБРАЗИ И СЛЕДИ ОТ (ИЛИ ЗА) СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1945 – 1989 Г.¹

Марияна Пискова

Как държавната политика, провеждана в България към хората с увреждания и хората в неравностойно положение, към възрастните, децата в институции (в годините след Втората световна война до края на 80-те години на XX век) е отразена във фотодокументите? Или какъв визуален образ за тези хора е създавала пропагандната машина в България? Какво показват и какво скриват едни от най-разпространените и запазени в архивите визуални документи – фотографските снимки и негативи?

Отговорите на тези въпроси изискват сериозни предварителни проучвания и знания в областта на фотографията и нейните приложения. Важно е да се разграничава, от една страна, това, което е заснето в дадена снимка, а от друга страна, какво послание се отправя, какво внушава, какво показва или скрива тази снимка. Необходимо е да се познава спецификата, функциите, динамиката на снимките, както и техните външни и вътрешни характеристики. Да се познават критериите за определянето на тяхната ценност като исторически извори. Следва да се има предвид кой е авторът/коя е институцията, която създава фотодокументите, в какъв политически контекст и за какви цели са заснемани събитията, фактите, личностите. Или също, провеждан ли е контрол и цензура върху работата на фоторепортерите и от кого? Решаващо значение за обективното анализиране на визуалния образ има историческият контекст. Всичко това е важно и трябва да се отчита при изследването на запазените фотодокументални следи.

Но за съжаление архивните фотоизвори, които отразяват политиките към хората с увреждания и в неравностойно положение, към възрастните и децата от институции в България от втората половина на XX век в голямата си част все още са недостъпни. Оттук възниква въпросът, докато архивистите успеят да осигурят достъп до самите оригинали, какви други източници и справочници биха могли да бъдат използвани? Или още как бихме могли да добием представа за фотодокументите, които отразяват социалните грижи и здравеопазването

¹ Този текст е по проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и „общото благо“ (*“Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good”* [H2020 ERC-2019-SyG; GA ID: 854503]), финансиран от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) в рамките на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (проект № 854503)

през втората половина на XX век? Къде се съхраняват те, какво разкриват и какво скриват? Има ли теми табу?

На тези въпроси се търсят отговори в следващите редове.

Държавен фотоархив (Централфото)

Един от най-богатите масиви с фотодокументи, включително и по интересуващата ни проблематика, е Държавният фотоархив. Възниква в структурата на първата българска институция за образна пропаганда Фондация „Българско дело“ през март 1941 г., която следва германски модел и е креатура на Дирекцията на националната пропаганда. Продължава да функционира и след 9 септември 1944 г., но вече в услуга на новата отечествено-фронтанска власт и е закрыта със Закона за кинематографията от 1948 г. Пропагандните си функции изпълнява чрез създаваните седмични кинопрегледи, документални и по-рядко игрални филми, а също и с много широко разпространените фотодокументи.

Оскъдните документални следи от дейността на Фондацията след учредяването ѝ до началото на септември 1944 г. не позволяват да определим какви са били нагласите за обособяване на фото- и киноархивни подразделения в нея в този период.² Но още първата стъпка на новия управителен съвет, назначен непосредствено след 9 септември 1944 г., предвижда учредяване на фототека. На 17 ноември 1944 г. пред министър-председателя Кимон Георгиев е внесен доклад за откриване на фотографен отдел към „Българско дело“, който, заедно със съществуващия филмов отдел, да превърне „фондацията в институт за чисто образна пропаганда и културно-просветна дейност чрез фото и кинокартини, поставен всецяло в услуга на новата българска държавна власт“.³ Към фотографния отдел следва да се създаде централна фототека, която „да събира в образи спомена от всички и всякакъв вид прояви на политическия, обществения, културния, стопанския живот и да обслужва с документален образен материал всички, които имат нужда от такъв сега и в бъдеще“.⁴ Тази забързаност не е случайна. Пропагандната сила на фото- и кинообразите е оценена от новата власт и затова настойчиво се търси финансова подкрепа за бързо изграждане на фотоотдел, а мотивите в обосновката са показателни за модела, който ще се следва. „... Огромна е ролята на фотографията и киното във вътрешното държавно и обществено строителство не само на великия Съветски съюз, но и на всички други културни страни.“⁵ На фото- и кинообразите се приписват свръхвъзможности: „Агитационното и пропагандното въздействие върху душите на мили-

² От този период липсват документи за създаването и функционирането на фондацията. По-подробно вж. Пискова, М. Из документалното наследство на Фондация „Българско дело“, Известия на държавните архиви, 2000, кн. 80, с. 90 – 205.

³ ЦДА, ф.2, оп.1, а.е.4, л.154.

⁴ Пак там, л.163.

⁵ Пак там, л.153 – 157.

они хора отведнъж чрез средствата на фотографията и киното, всякога носи един ярък и неоспорим белег: това е несъмнената убедителност на изобразителните факти, които се извличат направо от живата действителност, във форма на примамливи реалистични образи“.⁶

До края на месец януари 1945 г. са факт и първите постъпления с фотодокументите, запечатали т.нар. Народен съд, създадени от специално назначени във фондацията фоторепортери. През цялата 1945 г. фотоотделът разполага само с един служебен фотоапарат „Контакс“ и затова на привличаните за работа фотографи се е налагало да ползват личните си фотоапарати. Към източниците за попълване на фотоархива се добавя и размяната на фотодокументи със съседни страни.

Когато през 1948 г. със Закона за кинематографията се национализира българското кино, Фондация „Българско дело“ е ликвидирана и за правоприменник е определено Държавно предприятие „Българска кинематография“.⁷ Към него се предвижда да се създаде *държавен фотоархив*, но на практика се обособява *кино-музей* със задача да издирва и запазва „филми, фотоси, плакати, афиши, сценарии, стари апарати и всички останали документи, които отразяват зараждането и развитието на българското киноизкуство“.⁸

Усилията за институционализиране на фотоархива продължават и през 50-те години, когато в Разпореждане на МС от април 1951 г. се предписва на Главна дирекция на кинематографията да създаде „постоянен държавен фотоархив, в който се събират всички заснети негативи, които отразяват политическия, стопанския и културния живот в страната и който организира на научна основа тяхното съхраняване с оглед да се запазят като национално богатство.“⁹ Година по-късно чрез постановление „За състоянието и задачите на Българската кинематография“ при Комитета за кинематография се създава самостоятелно Държавно предприятие „Българска фотография“, което следва да учреди в структурата си държавен фотоархив *със статут на самостоятелен отдел*.¹⁰ До края на 1959 г. във всички окръжни градове вече има поделения на „Българска фотография“.

Междувременно с Указ 515 за Държавния архивен фонд от 10 октомври 1951 г. се постановява създаването на българските държавни архиви и се разпорежда в тях да се предават и фото-, фоно- и кинодокументи. През 70-те години са направени няколко неуспешни опита за формиране на специализиран за тях централен държавен архив (по съветския модел). Но Българската национална филмотека, „Златният фонд“ на БНР и Националната агенция за фотопропаганда и фотоагитация продължават да функционират като три самостоятелни архива за кинодокументи, за звукови и за фотодокументи.

⁶ Пак там.

⁷ Фондацията престава да съществува след публикуването в ДВ от 21 юни 1948 г. обявление, с което тя се заличава, а всичките ѝ активи и пасиви преминават върху „Българска кинематография“, ДВ, бр.143, 21 юни 1948 г.

⁸ ЦДА, ф.383, оп.12, а.е.7, л.120.

⁹ Разпореждане на МС №729 от 25 април 1951 г., Известия на Президиума на Народното събрание, бр. 38 от 11 май 1951.

¹⁰ Известия на Президиума на НС, бр.15 от 19.02.1952.

През 2000 г. обаче Държавният фотоархив е пред закриване. Обявена е приватизационна процедура за ЕАД „Българска фотография“ и се постига договореност масивът от фотодокументи да се съхранява постоянно в системата на държавните архиви. В резултат на това през 2003 г. от някогашната „Българска фотография“ над 2 млн. кадри или 113 637 черно-бели филми и 83 535 цветни негативни филми се предават в Централния държавен архив. Съпроводени са от тематични албуми (587 папки черно-бели и 126 папки цветни); тематични класификатори; входящи дневници (за черно-бели фотофилми от 1945 до 1993); азбучници и описания за черно-белите филми и 25 албуми.

Междувременно фотодокументите от поделенията на „Българска фотография“ извън София постъпват в съответните държавни архиви (с изключение на безвъзвратно унищожените масиви от Пазарджик и Кюстендил). Приблизителното количество на негативите в държавните архиви в страната е 6 млн. кадри и тяхната научно-техническа обработка приключва за по-голямата част още в първите 5 години след приемането им в съответния държавен архив. Но в Централния държавен архив близо 2 млн. кадри от негативите остават необработени и по тази причина все още са недостъпни за изследователите. Затова единствен източник на информация, който обхваща всички фотофилми, са описанията от инвентарните дневници, в които са записани всички филми с фотонегативи по реда на постъпването им в тогавашния Държавен фотоархив.

Българска телеграфна агенция (Пресфото)

Друг голям масив от фотодокументи за времето след 1944 г. се намира в Българска телеграфна агенция. Учредена е през 1898 г. с указ на княз Фердинанд като служба за разпространение на телеграфни съобщения за събития в чужбина към Министерство на външните работи и вероизповеданията. През май 1952 г. в структурата на БТА е обособена редакция „Пресфото“, в която с помощта на специално назначени фоторепортери се осигуряват постъпленията от фотодокументи за актуалните събития и факти. До средата на 80-те години щатните фоторепортери са шест, като те са отговорни и за опазването на приетите на съхранение фотодокументи. От 1997 г. в БТА започват да постъпват дигитални фотодокументи от чуждестранните агенции. За съхранението, обработването и предоставянето за използване на архивните документи в БТА е създадена дирекция „Архиви и справочна“, която осигурява достъпа до текстовия архив, до фото- и видеоархива. Фотодокументите се съхраняват в БТА като негативи, на хартиен носител (контактни копия) и на цифров носител. Предоставят се за ползване след заявка от потребителя и срещу заплащане.¹¹ Това условие не е за пренебрегване особено за настоящото изследване, което налага да се прегледа

¹¹ Вж. Правилник за сроковете за архивиране на информационните продукти и реда за достъп до архивните материали на БТА, чл. 9 file:///C:/Users/user/Desktop/pravilnik_arhiv.pdf

целият масив от всички без изключение фотодокументи, за да се подберат онези от тях, които отговарят на интересуващата ни тема. С други думи, и този масив, въпреки че не е затворен, ограничава достъпа за изследователите.

Агенция „София-прес“ (Интерфото)

Голям масив от фотодокументи е създаден в дейността на Агенция „София-прес“. Учредена е с Решение на Министерски съвет № 309 от 21 окт. 1967 г., като обществено-творческа организация за информационна дейност в чужбина и сред чужденците в България. Основната функция, с която е натоварена още в самото начало, е „да запознава обществеността в чужбина и чужденците, които пребивават в България, с политическия, обществения, икономическия, социалния и културен живот на българския народ, с вътрешната и външната политика на страната“. Основно място в структурата ѝ заема отдел „Фотоинформация“, който от 1974 г. е преобразуван в поделение „Интерфото“. Постъпленията от фотодокументи се осъществяват от специално назначени за целта фоторепортери. През 2010 г. „Интерфото“ ЕООД е ликвидирано. Богатият фотоархив, отразяващ обществения, културния, икономическия и политическия живот в България за периода 1963 – 1993 г., широко използван дотогава основно за туристическа реклама на България и фотопропаганда в чужбина, е предаден в Централния държавен архив. Към момента обаче негативите и диапозитивите от този фотоархив все още не са обработени и затова са недостъпни. Единствената информация се свежда само до заглавията на албумите с черно-белите и цветни контактни копия.¹²

Фотоотдели към редакциите на вестници и списания

Извън трите споменати големи масива от фотодокументи, които съдържат визуални извори по изследваните теми, по всяка вероятност и в многобройните редакции на вестници и списания са натрупвани масиви с фотоизвори от времето преди 1989 г. Но техните фотоархиви по-скоро не са предавани в държавните архиви и не са запазени компактно. От друга страна, тези редакции са изпълнявали същите указания и са следвали политиките, характерни за всички пропагандни структури на своето време. В този смисъл едва ли би се открила съществена разлика във визуалния образ, който фоторепортерите от вестници и списания са създали за политиките към децата в институциите, към „самотните майки“, към възрастните хора и хората в неравностойно положение. Задачите на всички фоторепортери, без значение къде са били на щатна длъжност, е била да пропагандират успехите на социалистическа България и да скриват и премълчават проблеми, трудности, нелицеприятни истини. За да се гарантира това е функционирал мощен апарат. Показателен е разказът на един от доайените на българската журналистика Кирил

¹² Вж. ИСДА

<http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Inventory&agid=41&flgid=5087891&ilgid=13321558>

Янев. Технологията на одобрение на дадена снимка е предполагала първо прочуване на самия човек (когато се прави очерк за жив човек), след което фоторепортерът е получавал или не разрешение. Идва ред на одобрението от специално назначените в редакциите лица, които са проверявали текстовете за държавна и за военна тайна, а снимките – за скрит смисъл, както и да няма детайли, които не представят добре социализма (Томчев 2010: 6).

Характер и обем на фотодокументите в архивния фонд на „Българска фотография“

От всичко казано дотук за основните масиви с фотодокументи за втората половина на XX век следва, че едни от най-богатите и компактни източници на информация се намират в Централния държавен архив и са предадени от някогашния Държавен фотоархив. В ЦДА те са включени в състава на архивен фонд № 720. Но тъй като оригиналите (негативите) са в процес на обработване (все още нямат искиви данни и практически са неизползваеми), единственият възможен източник на информацията са запазените справочници (инвентарни дневници и тематични албуми), които са предадени в централния архив заедно с оригиналите.

Най-обхватен и основен източник са инвентарните дневници, в които са регистрирани всички фотофилми непосредствено след заснемане на събитието в тях и при предаването им от фоторепортерите в архива. Дневниците са водени в продължение на 49 години (от 1945 до 1993 г.) и са общо 46 тома. Данните, които са отразявани за всеки постъпил в архива фотофилм са: пореден номер на филма; съдържание/заглавие; дата на снимане; формат; кадри и фотограф (репортер). В първите няколко години не са предвидени графи за броя на кадрите и формата на филма. В други случаи са попълвани данните само за дата на постъпване на фотофилма, а не за датата на събитието (на заснемане). Но като цяло информацията от описанията на фотофилмите позволява да се създаде представа за политиките към хората с увреждания, към възрастните, към децата в институции. Тук е мястото да се подчертае специално, че езикът на описанието е важен допълнителен източник на информация. В много от заглавията личат следите на епохата, има оценъчни моменти и квалификации, които са от значение за изследователите.

От 1945 до 1993 г. в инвентарните дневници са описани 143 740 черно-бели фотофилми (негативи). Данните за тях са вписвани ръкописно и не винаги са добре четливи почерци. В резултат на разчитането на всички тези над сто хиляди описания от 49 тома инвентарни дневници бяха открити 2 082, които са свързани с политиките към деца, към възрастни хора, вкл. и хора с увреждания.¹³ С цел тяхното обобщено представяне, в следващите редове те са групирани в няколко условно обособени подгрупи.

¹³ Според отчетни документи, с които е проведено предаването на масива документи в ЦДА, тази цифра е 113 637. Заедно с тях са постъпили и 39 550 цветни негативи за периода 1954 – 2000 г., а също и 4 426 цветни диапозитиви за периода 1956 – 1991 г.

Фотодокументи за политиките и употребите на децата от социалистическата пропаганда

В тази подгрупа се включват не само снимките за децата в институции (Домове за деца и юноши, „Домове за деца с телесни и душевни недъзи“, „Домове за морално застрашени деца“ и Домове „Майка и дете“). Тук са взети под внимание и всички онези теми за деца, които чрез фотодокументите на пропагандата е трябвало да представят в най-добра светлина грижите на социалистическата държава. Такива са фотоснимките за новопостроените детски ясли и градини или организираните срещи на деца с високопоставени политически фигури, както и снимките на даровитите деца. Тук намират място и снимките за героизиране на деца, за срещи на деца с партизани, за пионерски лагери и новогодишни ритуали с поздравления към държавните и партийни ръководители. Всички тези фотообрази са създавани, за да покажат щастливото детство в условията на социалистическа България. Децата са превръщани в символи на комунистическото бъдеще и в другите страни от Източния блок, където в замяна на държавните грижи за отглеждане, възпитание и за здравето на децата се е изисквала лоялност от родителите (Vargha 2018: 39 – 41).

Така най-общо представени, темите за децата са отразени в 1 087 фотофилма.

И тъй като комунистическата партия обещава и пропагандира, че строи идеалния свят за децата, то във фокуса на фоторепортерите са попадали и деца, които се нуждаят от по-специални грижи, деца без родители, деца, които растат и се възпитават в институции, заснети в 170 фотофилма. В описанията в инвентарните дневници те се определят като „морално застрашени“, „бавноразвиващи се“, „глухонеми“, „дистрофични“, „сираци“, „деца с аномалии и дефекти“.

Как се разпределят в десетилетията фотофилмите, които са посветени на децата?

Въпреки че до голяма степен количествените параметри са формален признак, те са показателни за фотокартината и нейната динамика.

Години	Брой фотофилми
1945 – 1949	28
1950 – 1959	106
1960 – 1969	334
1970 – 1979	456
1980 – 1989	132
1990 – 1993	31
Общо	1087

Прави впечатление, че голяма част от фотофилмите от 50-те години, които са свързани с темата за децата, са посветени на онези от тях, които се нуждаят от по-специални грижи и обучение и/или живеят в институции. Например: Роза Димитрова¹⁴ и членки на женски дружества са на посещение в Дома за бавноразвиващи се деца; председател-

¹⁴ Роза Димитрова, втората съпруга на Георги Димитров (Роза Юлиус Флайшман) е еврейка, родена през 1896 г. във Виена. По-късно семейството ѝ се премества в Босковице. През 1927 г. във Виена се запознава с Георги Димитров.

ката на УНИЦЕФ е на обиколка в детски болници в България; следват – Детска болница за бавноразвиващи се деца в Банкя, Детска психиатрична клиника, Педиатрична клиника за дистрофични деца, Отделение в Педиатрията за недоносени деца, Ден на детето в Дом „Майка и дете“, домове за деца и юноши, детска градина и училище за глухонеми деца, Дом № 8 на СГНС в село Драгалевци за младежи физически и умствено неразвити и т.н.¹⁵

През 50-те години е направен първият фоторепортаж за Дом „Майка и дете“ по повод деня на детето (1954 г.)¹⁶, друг показва Дом „Майка и дете“ в Пловдив (1955 г.) и накрая е заснето посрещане на Новата 1958 г.

Домовете, предназначени за деца без родители също са намерили място в обектива на пропагандата през 50-те години. По това време те са преименувани и вместо домове за сираци се наричат домове (общезития) за деца и юноши. През 1954 г. фоторепортерите са оставили кадри от Дома за деца и юноши в Панагюрище и от Дома за деца и юноши „Асен Златаров“. През 1955 г. са снимани Домът за деца и юноши „Ст. Лисичков“ в Благоевград, Домът за деца и юноши „Димка Димитрова“ в Търново, Домът за деца и юноши „Роза Димитрова“ в Пловдив, Домът за деца и юноши „Млада гвардия“ в София. През 1959 г. фоторепортажът е за Дома за деца и юноши „Асен Златаров“ в Хасково, а през 1974 за Дома за деца и юноши „Лиляна Димитрова“ в село Скобелево. С това се изчерпва и визуалното представяне на изоставените деца, които растат в институции.

На другия полюс, също през 50-те години, са фоторепортажите за даровитите деца. През 1952, 1954 и 1955 г. са снимани деца в Интерната за даровити деца и юноши и специално концерт на Мария Шейтанова, а през 1957 г. английска певица е посетила и изнесла концерт в Интерната за даровити деца.

През 60-те години фоторепортажите за деца са три пъти повече от предходното десетилетие, като голямата част от тях са свързани с пионерски лагери, републикански пионерски сборове, новогодишни приветствия от пионерите за държавните ръководители и дори с „деца-герои от съпротивата“. Десетки фотофилми съдържат репортажи за детски градини, както е примерът с 23 фотофилма за образцовата целодневна детска градина в квартал Лозенец в София и за посрещането на Дядо Мраз в нея. Това засилено внимание към детските градини не е случайно, а е резултат от новото място, което заемат те в живота на голяма част от населението още в началото на 50-те години. Както отбелязва Кристина Попова, тогава детските градини стават необходимост за много се-

¹⁵ Освен тези фотофилми от 50-те години са заснемани: през 1948 г. – Институтът за бавноразвиващи се деца; през 1969 г. два фоторепортажа за училището за бавноразвиващи се деца в Хасково; през 1974 – в училището за глухи деца в София и през 1983 г. – училище за деца с увреден слух.

¹⁶ Първият дом „Майка и дете“ в София е създаден през 1952 г. и през 50-те години следва откриването на такива домове в големите градове на страната, но има и разположени в покрайнини на села, в околностите им – напр. с. Мирково, Софийско, с. Ветрен, Пазарджишко, с. Дебелец, Великотърновско. Вж. Касабова 2005: 157.

мейства, в които майките тръгват на работа. Това води до нарастване на техния брой и на децата в тях и достига връхна точка през 1958 г., когато детските градини стават 6 314 с 275 540 деца (Попова 2016: 42).

През 1962 г. е заснета спартакиадата на пионерските лагери, както и пионерските лагери край Костенец, в Долна баня, в Панагюрище. За посрещане на Новата година са снимани деца в Двореца на пионерите, в детски ясли и в детска градина в Княжево. През 1963 г. продължават фоторепортажите за посрещане на Дядо Мраз в детска градина с изучаване на руски език. И през летните месеци не намаляват фоторепортажите в детски градини и детски ясли, включително и в Целодневната детска градина, която е получила името на първата жена-космонавт Валентина Терешкова.

В социалистическа България превенцията на извънбрачната раждаемост чрез „скриване“ и табуизиране е основна държавна стратегия спрямо извънбрачните бременни и майки. Затова Домовете „Майка и дете“ са подходящи за решаване на противоречието между необходимостта от децата (вкл. и тези, които са извънбрачни), от една страна, и отрицателното отношение към нарушилите социалистическия морал (Касабова 2011: 175). До средата на 60-те години са открити 30 ДМД в големите градове или в близките села (Касабова 2005: 158). Затова не е случайно, че 18 фотофилма са посветени на тези домове. Не малко фоторепортажи за домове „Майка и дете“ са правени и през 1972 г., включително и 19 от тях за закалителни процедури с кърмачета и най-малки деца. През 1976 г. шест фотофилма показват Дом „Майка и дете“ в Стара Загора, а през 1983 г. Дом „Майка и дете“ във Варна.

Какво включват тези фоторепортажи и какво точно показват и какво „скриват“ от живота в домовете е въпрос, на който не може да се отговори само въз основа на заглавията на фотофилмите от инвентарните дневници. Едва ли са намирали отражение проблемите, недостатъците в домовете. Вероятно те са били предназначени да подчертаят отделяните от държавата финансови и материални ресурси за построяване и поддържане на домовете. Без да се изследват самите оригинални фотодокументи, без да се открият указанията, които са давани на фоторепортерите, без да се знаят конкретните критерии на редакторите, не е възможно да се обоснове променящата се държавна политика към „самотните майки“, към децата в домовете. Политиките на поощряване отглеждането на извънбрачно родените деца от техните майки (вместо в домове), държавната подкрепа, която им се оказва, за да запазят децата си, а също и промените, които се наблюдават през 70-те години, вкл. и в медиите (Касабова 2005: 160 – 161) не могат да бъдат уловени единствено чрез схематичните (служебни) заглавия на фотофилмите.

Затова може само да предполагаме, че голямото количество фотофилми за домовете „Майка и дете“ са израз на копиращата съветския модел политика на социалистическата държава към децата, според който грижите за детето трябва да са егатиризирани (Касабова).

И ако за ДМД са останали не малко визуални образи, то за децата, които социалистическата държава е квалифицирала като престъпници, макар и малолетни, картината остава дълбоко скрита. В инвентарния дневник за 1948 г. е вписан

един единствен фотофилм за Възпитателния дом за морално застрашени деца в София. Това е цели десет години преди да е приет Законът за борба срещу детската престъпност¹⁷, когато започва изграждането на система от институции срещу „противообществените прояви на малолетните (8 – 14) и непълнолетните (14 – 18)“ (Касабова 2017: 150). Към институциите, осъществяващи контрол над детството, се отнасят и специализираните комисии, детски педагогически стаи към МВР, „заведения за принудително възпитание“ към МНП. Към края на 50-те години се разширява мрежата на трудово-възпитателните училища, като те не се създават в големи градове, а в покрайнините на села и малки градчета. Така тези „проблемни деца“ се скриват по-успешно от очите на обществото. Броят на специализираните ТВУ през 60-те години достига 28, разпределени по окръзи (Касабова 2017: 151). За нито едно от тях няма заснети фоторепортажи. Липсата на визуални образи е в пълно съответствие с политиките на скриване на „проблемните“, „опасните“ деца, които трябва да са в изолация, далеч от погледите на обществото. Не случайно за всичките пет десетилетия само един фотофилм е направен за дом за морално застрашени деца.

Най-много фотофилми за деца (456) са заснети през 70-те години, когато е международната година на детето, както и Международната детска асамблея „Знаме на мира“ (1979 г.), организирана по идея на тогавашната председателка на Комитета за култура Людмила Живкова и провеждана под егидата на ООН. През януари е заснето тържественото откриване на годината на детето. Следват десетки „Детски портрети“, „Снимки на деца“ и разбира се „Портрети на деца в Двореца на пионерите“. През месец февруари 1979 г. фоторепортажите са за гостуването в България на помощник-секретаря на ООН д-р Естепания Алдаба-Лим по случай международната година на детето (срещата ѝ с Тодор Живков, посещението ѝ в Двореца на пионерите). През март са заснети десетки фоторепортажи с Детския държавен ансамбъл при Двореца на пионерите, отново десетки портрети на деца, други записани в дневника като „Малкият Митко“, „Майка с дете“. През април са вписани фотофилми за изложби на детски рисунки „Детство мое“. Следват множество фоторепортажи в детски градини, посветени на деня на детето 1 юни, детско трамвайче по линия № 6, пеещо влакче „Знаме на мира“, моменти от строителството на монумента „Камбаните“. Не липсват и официални срещи на председателя на Съюза на БПФК с деца-участници в Асамблеята „Знаме на мира“ от Гърция, Кипър, Испания, Португалия, както и пресконференция и откриването на Асамблеята през август, интервюта с Людмила Живкова. Повече от 220 фотофилма отразяват различни събития от Асамблеята в дните между 10 и 30 август 1979 г.

През 80-те години фоторепортажите са само 132, но и те са отглас от годишнините от детската асамблея. Затова много от фотообразите са с Людмила Живкова, други са за международната среща на ръководителките на националните комисии за работа с децата. Показани са експериментални училища

¹⁷ ДВ бр.13/14 февр. 1958.

и детски градини, изложби и международни конференции, каквато е например посветената на децата в информационния век. Фоторепортажи представят и децата-герои. За децата от дом „Майка и дете“ има само един фоторепортаж и един за училище за деца с увреден слух. За разлика от тях много по-видими и дори преекспонирани са фотофилмите за жизнерадостното и щастливо детство.

Децата са били обект на фотографиране и в моментите, когато чуждестранни делегации са гостували в страната. Така например, фоторепортаж за императрицата на Иран на посещение в образцовата детска градина в кв. Лозенец (1966); съпругата на турския министър на външните работи – в детска градина № 167 в София (1967); съпругата на председателя на Народното събрание на Турция в детска градина № 9 в ж.к. „Младост“ (1978); братът на майор Томпсън в едноименните детски ясли в Благоевски район в София (1979).

Като цяло фотодокументите за децата отразяват посоките на политиките на социалистическата държава, която, от една страна, прави всичко възможно да скрие от погледите всички деца, които не са символ на светлото социалистическо бъдеще, а са деца „извън модела“. От друга страна се стреми да покаже децата, които са даровити, които поздравяват партийните и държавни ръководители всяка Нова година, които слушат разказите на социалистическите герои... И ако за първите отрежда отдалечени места, извън градовете, извън големите населени места, другите са в Двореца на пионерите или са делегати в Асамблеята „Знаме на мира“, или са в Народното събрание, в резиденциите на управляващите държавата.

Фотодокументи, разкриващи или скриващи възрастните хора

Грижите за възрастните хора в България в годините след 9 септември 1944 г. са монополизирани от държавата. Преходът от дружествена инициатива към държавния монопол в грижите за старите хора в България с произтичащите от одържавяването последици са изследвани и проследени в статията на Кристина Попова (Попова 2019: 35 – 60). Домовете за възрастни, създавани преди 1944 г., в които са подпомагани бедни и самотни възрастни хора, вече са одържавени и радикално променени. Изтласкват се извън градовете или в техните покрайнини и се превръщат в места за изолация на възрастните хора, за скриването им от погледа на общественото внимание и контрол. И в България, и в останалите страни от Югоизточна Европа пенсионната система се оказва единственият инструмент за грижи на държавата за възрастните (Колева 2021: 139).

Дали тези трансформации са отразени във фотодокументите, които са създавали фоторепортерите? Със сигурност незначителният брой на фоторепортажите (общо 24 за всичките 49 години) е показателен за сравнително слабия интерес и за държавната политика, довела до обезличаване на проявите на социална чувствителност на гражданите и институциите (Колева 2021: 139).

Години	Брой фотофилми
40-те	4
50-те	1
60-те	10
70-те	6
80-те	2
90-те	1
Общо	24

През 1946 г. са заснети два фотофилма с пенсионери земеделци, които летуват в почивния дом в Хисарските минерални бани, а през 1948 г. два фотофилма са посветени на Старческия дом в Шумен. През цялото пето десетилетие са снимани Дом № 6 Старопиталище край село Подгумер (1952 г.) и възрастните хора от Пансиона за заслужили театрални, литературни, естрадни и други дейци край София (1956 г.). През 60-те го-

дини фоторепортерите са оставили 10 фотофилма, свързани с Дома за стари хора № 11 в София, Дома за стари хора в село Фатово и в Банкя, както и за срещата на турска парламентарна делегация с представители на Управление „Пенсии“, „Дядо Сандо“ и „столетнички-близначки“. През 70-те години темата за възрастните се изчерпва основно с фоторепортажи за старческите домове в Русе и в Самоков, както и за откриването на Дома за революционните кадри в Горна баня през 1979 г. Един фоторепортаж е посветен на сребърна сватба. През 80-те години един фотофилм показва разнасяне на пенсиите по домовете, а в три фотофилма е показан Пансион за Борците против фашизма и капитализма (БПФК). И с това се изчерпва темата за държавните грижи и социални политики към възрастните хора в годините 1945 – 1989 г., които са отразени във фотофилмите на пропагандната институция. Скромното, незначително място, което е отделено на възрастните хора е израз на отношението на комунистическата власт към тях, към старостта, към (не)проявяваните грижи.

Фотодокументи за политзатворници, партизани, активни борци против фашизма и капитализма

Темата за политзатворниците, партизаните и активните борци против фашизма и капитализма позволява не само да се сравни с политиката към възрастните хора, към хората, които се нуждаят от специални грижи, но и да се разкрие употребата на възрастните за пропагандни цели. Отношението на комунистическия режим към старостта и възрастните хора е изследван и представен в публикациите на Даниела Колева и Кристина Попова (Колева 2021: 123 – 160; Попова 2019: 35 – 60). С множество примери от органа на комунистическата партия „Работническо дело“ Даниела Колева показва употребата на старостта, чиято ценност нараства, особено когато е идеологически коректна. Като най-ярка форма на идеологизация на старостта се откроява грижата за старите революционери (Колева 2021: 157).

Като цяло фоторепортажите, които отразяват честването на юбилеи (годишнини), срещи с партийни дейци, политзатворници, партизани, активни борци против фашизма и капитализма са над четири пъти повече от тези, които показват нуждаещите се от грижи възрастни хора.

Години	Брой фотофилми
40-те	-
50-те	-
60-те	37
70-те	13
80-те	48
90-те	-
Общо	98

Активни борци са награждавани с ордени и медали, участвали са в срещи, публични изяви и това е заснето в 23 фоторепортажа. Друга голяма тематична група показва участници в съпротивата, партизани, политзатворници, заснети в 55 фоторепортажа, които обикновено са свързани с годишнини. В някои случаи това са годишнини от смъртта на съответния политически деец – 20 годишнината от смъртта

на секретаря на Варненската партийна организация и възстановка на смъртта (1962); честване в памет на загиналите от отряда „Чавдар“ (1965). В други случаи годишнините са от рождението – 100 години от рождението на Баба Парашкева и 80 години от рождението на Люба Ивошевич (1962); Честване 60 годишнината на командир на партизански отряд (1978); Живи септемврийци (1983). През 1986 г. е заснета среща на три поколения жени участнички в антифашистката борба. Разбира се, не е пропусната възможността да се подчертае връзката със съветската страна. Така през 1984 г. (точно 40 г. след 9 септември) е фотодокументирана срещата на активни борци против фашизма и капитализма с командир на Трети украински фронт. През 1976 г. е заснето подписването на споразумение между ЦК на БПФК и съветския комитет за ветераните. През 1964 г. фоторепортерите са заснели срещата на бивши политзатворници с Тодор Живков и с Леонид Брежнев.

Хора с увреждания (вкл. интелектуални затруднения и психични проблеми)

Интересът, който е проявяван към хората с увреждания също е подчинен на пропагандните цели и затова фоторепортажите за незрящите, за глухонемите хора ги представят най-често в трудова среда, в специализираните предприятия „Тих труд“, „Успех“ във Варна, както и в млекоцентра „Сердика“. Фотофилми показват института за слепи жени, национална конференция на глухонемите, национален конгрес на слепите, 25-годишен юбилей на вестник „Тишина“, Дом на инвалидите в Банкя и изложба на глухи художници.

За хората с интелектуални затруднения и психични проблеми са снимани предимно сградите на институциите, в които те са настанявани и им е оказвана помощ. Най-многочислени и с широк обхват в страната са фоторепортажите от 50-те години: за Психоневрологичния институт, за Психоневрологичната болница в Карлуково, болниците за душевно болни в Ловеч, Бяла, с. Церова кория Търновско, Стара Загора, Курило, Психиатрично заведение за душевно болни при Александровската болница, за Болницата за душевно болни „Вълко Червенков“, РНИПИ на 4-ти километър в София, Психиатрична болница Павлово, Психиатрична болница за епилептици в Севлиево, Окръжна психоневрологична болница в Ловеч.

Години	Брой фотофилми
40-те	10+ 2 за деца
50-те	16+9 за деца
60-те	3+16 за деца
70-те	23+ 3 за деца
80-те	3
90-те	1+4 за деца
Общо	56+34 за деца 90

Балнеосанаториуми, калолечение, санаториуми за костна туберкулоза

Закономерно фоторепортажите за балнеокурортите и санаториуми са многобройни. Те са оценени като силно пропагандно средство и са използвани многостранно.

Години	Брой фотофилми
40-те	4
50-те	130
60-те	373
70-те	38
80-те	12
90-те	–
Общо	557

Зад тези цифри се крият фоторепортажи за цялата страна: Санаториум за туберкулозно болни в Искрец, Санаториум във Враца, Котел, Панчарево, Санаториум за костно-ставна туберкулоза във Варна, Санаториум край Радунци, Детски санаториум в Банкя и Санаториум в Марикостиново.

Фоторепортажи има и за балнеосанаториумите в Момин проход, Долна баня, Пчелин, Костенец, Сапарева баня, Хисаря, Кюстендил, Тузлата, Павел баня, „Златни пясъци“, Велинград, Вършец, Сандански, Девин, както и за Балнеосанаториума за сърдечно-съдови заболявания в Банкя и Калолечебницата в Поморие.

Тук се отнасят и фоторепортажите за минералните бани в Бургас, Хасково, Стара Загора и Сливен, както и за профилакториума в Димитрово (Перник) и в Раkitово.

Многобройни са фоторепортажите за черноморските курорти и по всяка вероятност сред тях има кадри за лечебни процедури, за санаториални грижи, но въз основа само на описанията от инвентарните дневници не могат да се установят. От заглавията на други фоторепортажи се подразбира, че са били

предназначени за чужденци или показват летовници от чужбина. През 1965 г. дори са правени самолетни снимки на балнеосанаториуми в България, предназначени за чужденци.

Здравеопазване

(Болници, заболявания, здравни институции, имунизации/ваксинации)

Години	Брой фотофилми
40-те	16
50-те	41
60-те	113
70-те	53
80-те	33
90-те	4
Общо	260

В тази условно обособена подгрупа попадат онези фоторепортажи, с които се показва откриването на нови болници или отделения, новости при лечение, лекарствени препарати, ваксини. Тук са също и снимките, запечатали лектории, курсове, конференции и конгреси на здравни работници, инициативи на Световната здравна организация, на представители на Червения кръст от социалистическите страни. Като важни обекти са заснемани заводи за медицинска апаратура, научни институти, институти за подготовка на медицински кадри, клиника за професионални заболявания, здравни изложби. Специален фоторепортаж е направен за кубинска медицинска апаратура (1989). Изложби са представяли и лекарства, произведени в ГДР или от „Фармахим“. В обектива на фоторепортерите са попадали и събития, свързани с отбелязване на деня на здравния работник, с национален конкурс по спортна медицина и лечебна физкултура, с републикански преглед на санитарните дружинки на Българския червен кръст. Не липсват и репортажи, проследяващи един работен ден на лекар, репортажи за кабинети в болници, диспансери, за откриването на новата сграда на „Пировгов“. През 1975 г. е направен портрет на професора по история на медицината Вера Павлова. Специален фоторепортаж е посветен на лечението с „Нивалин“ (1959), а друг на създателката на пастата за зъби „Мараславин“ Мара Славова (1967). Всички те са имали цел да пропагандират успехите на българското социалистическо здравеопазване, както и да подскажат, че тези успехи се дължат на комунистическата партия и нейните лидери.

Заснемани са и негативни страни и процеси като липса на витамин „В“ в Психиатрията през 1945 г. или нередности по хигиената в София (1968). Снимани са също и „медицински аномалии“, „новородено с дефекти (с разместени вътрешности)“ (1949).

За всичките 49 години само два фоторепортажа показват имунизации – през 1949 г., когато е имунизирано столичното население и през 1960 г. за „имунизация против детски паралич“.

Въз основа на описанията на фотодокументите (заглавията на фотофилмите от инвентарните дневници) и на количествените показатели може да се щрихира относително точно визуалният образ, който е създала фотопропагандата в България за хората с увреждания, хората в неравностойно положение, към възрастните, децата в институциите в годините след Втората световна война до края на 80-те години. Разбира се по-голяма пълнота и дълбочина би се постигнала, ако разполагаме с оригиналните негативи и снимките. Ценни източници биха били и текстови документи, в които са отразявани предписания и указания за фоторепортерите, както и документи, доказващи редактиране, цензуриране и намеса върху гледната точка на фоторепортерите или върху текстовите описания, дори и върху подбора на фотокадрите. Но тези издирвания биха отнели години, без да е сигурно, че ще бъдат открити следи и затова ще останат отворени във времето за бъдещи проучвания. Все още необработените оригинални фотодокументи също не могат да се използват засега.

Тематичните албуми

Затова в настоящия момент една от възможностите за допълнителна информация предоставят тематичните албуми, приети в ЦДА и включени в архивния фонд на „Българска фотография“. Те са били предназначени да ориентират и насочват потребителите към онези фотодокументи, които „Българско дело“ и наследилите я институции на фотопропаганда са предоставяли за юбилейни чествания, изложби, издания, нагледна агитация и т.н. Това предполага, че на предварителен подбор с оглед на пропагандните цели на социалистическата държава са били подлагани не само темите, но и снимките. Затова ползването на албумите следва да бъде критично и в контекста на тогавашната пропаганда.

Какво показват тези албуми?

На темата „Социални грижи“ е посветен само един албум от общо 587 тома (по 105 теми). Включва 21 снимки за старческите домове в Русе, Самоков и кв. „Дървеница“ и 34 снимки за Дома на заслужилия революционер в Горна Бяна и за Дома на АБПФК. Друга тема за възрастните хора, намерила място в албума чрез 8 снимки, е за пенсиите и пенсионерските клубове.

Домове за деца и юноши и ученически общежития са включени с общо 58 снимки, показващи домовете в Благоевград, Пловдив, Чепеларе, в с. Скобелево, Хасковски окръг, Дом „Млада гвардия“ в София и Дом „Димка Димитрова“ – Търновско.

Сравнително по-пространно, чрез 120 снимки, са представени Домовете „Майка и дете“, а най-много снимки (над 500) са посветени на детските ясли, които заемат цели 98 листа от албума.

Една единствена снимка от 1958 г. показва спалнята в пансиона към училището за глухонemi деца в село Крамолин, Севлиево (1958). Като добавим и един лист от албума със снимки за насърчаване на раждаемостта, с това се изчерпва съдържанието на „витрината“ на социалните грижи в България.

За сравнение курортите в България са намерили място в 15 тематични албуми (9 морски, 2 планински, 2 бански, 1 почивен лагер и 1 курортни селища).

Темата „Народно здраве“ е разгърната в три албума: „Организация на здравното дело“, „Здравни заведения, заболяване, аптеки, специални медицински служби“ и „Болници в градовете и селата“. В тях обаче не са намерили място снимки, които показват хората с увреждания – незрящи, с проблеми в слуха, говора или с психични проблеми (интелектуални затруднения). Те са останали невидими.

Извън фотовитрината се оказват също така и децата, определяни като моралнозаstrашени.

В заключение

В резултат на проучените фотофилми (въз основа на описанията им) от фонда на „Българска фотография“ могат да се очертаят контурите на визуалния образ, който е създавала пропагандата в България за хората с увреждания, хората в неравностойно положение, възрастните, децата в институциите във втората половина на миналия век. Очаквано в тематичните албуми е показвана предимно лъскавата, красивата страна от живота на социалистическата държава и грижите, които тя полага за своите жители. Затова там не се виждат домове за хора с психични проблеми, няма снимки и на децата от ТВУ, изтласкани са и възрастните хора, като се показват предимно домовете на заслужилите революционери, активни борци. Оттук категорично следва, че колкото и да са формални описанията на оригиналните фотофилми в инвентарните дневници, те към момента са най-обхватният и надежден източник на информация.

Разбира се самите оригинални негативни фотофилми, когато бъдат снабдени с искиви данни от архивистите в Централния държавен архив, ще позволят разкриване на истинския визуален образ. Затова тяхната обработка, а и дигитализиране са наложителни и биха позволили да се надникне и зад скритите и премълчавани проблеми в обществото. Негативите, доколкото са цялостно съхранени, не са били подлагани на монтаж, не са унищожавани определени кадри от тях. Те са изворите, които ще покажат „невидимите“, скритите, но запазени в архивите визуални следи на времето.

Литература

Касабова, А. 2005. „Самотната майка“ в България – между стигматизиране и героизиране. Противоречивата политика на социалистическата държава към извънбрачната раждаемост. В: Попова, К., М. Ангелова. (Съст.) *Обществено подпомагане*

и социална работа в България: История, институции, идеологии, имена. Благоевград, 149 – 164. [Kassabova, A. 2005 „Samotnata mayka“ v Balgaria – mezhdu stigmatizirane i geroizirane. Protivorechivata politika na sotsialisticheskata darzhava kam izvanbrachnata razhdaemost. In: Popova, K., M. Angelova. (Eds.) *Obshtestveno podpotagane i sotsialna rabota v Balgaria: Istoriya, institutsii, ideologii, imena*. Blagoevgrad, 149 – 164]

- Касабова, А. 2011.** „Свои в големия дом“? За (не-)решените проблеми на домовете «Майка и дете» в социалистическа България. В: Попова, К., Н. Муратова. (Съст.) *Архиви на жени и малцинства*, 3, Благоевград: УИ, 171 – 236. [Kassabova, A. 2011. “Svoi v големиya dom”? Za (ne)reshenite problemi na domovete “Mayka I dete” v sotsialisticheska Balgaria. In: Popova, K., N. Muratova. (Eds.) *Arhivi na zheni i maltsinstva*, 3, Blagoevgrad: UI, 171 – 236]
- Колева, Д. 2021.** От „дъртата реакция“ до „активните борци“: идеологически конструкции и социални сценарии на старостта. В: *Преподреждането на обществото. Страници от социалната история на комунизма в България*, 123 – 160. [Koleva, D. 2021. Ot „dartata reaktsiya“ do „aktivnite bortsii“: ideologicheski konstrukti i sotsialni stsenarii na starostta. In: *Prepodrezhdaneto na obshtestvoto Stranitsi ot sotsialnata istoriya na komunizma v Balgaria*, 123 – 160]
- Попова, К. 2016.** Висшата нервна дейност на социализма. Революционното приложение на една кучешка слюнка в предучилищното възпитание през 50-те години. В: *Тялото при социализма: Режими и репрезентации*. 19 – 56. [Popova, K. 2016 Visshata nervna deynost na sotsializma. Revolyutsionното prilozhenie na edna kucheshka slyunka v preduchilishhtното vazpitanie prez 50-te godini. In: *Tyaloto pri sotsializma: Rezhimi i reprezentatsii*. 19 – 56]
- Попова, К. 2019.** Домовете за възрастни хора в първите години на социализма в България. В: Колева, Д. (Съст.) *Възрастта при социализма: поколения в семейството и обществото*. 35 – 60. [Popova, K. 2019 Domovete za vazrastni hora v parvite godini na sotsializma v Balgaria. In: Koleva, D. (Ed.) *Vazrastta pri sotsializma: pokoleniya v semeystvoto i obshtestvoto*. 35 – 60]
- Попова, К. 2022.** Тайните деца на граничната зона. Домовете за деца с увреждания в Благоевградски окръг през 60-те години на XX в. В: *Балканистичен форум*, 3(31), 163 – 190. [Popova, K. 2022. Taynite detsa na granichnata zona. Domovete za detsa s uvrezhdaniya v Blagoevgradski okrag prez 60-te godini na XX v. In: *Balkanistichen forum*, 3(31), 163 – 190]
- Томчев, Цв. 2010.** *Големите фоторепортери на България 1960 – 1989*. [Tomchev, Tsv. 2010. *Golemite fotoreporteri na Balgariya 1960 – 1989*]
- Kassabova, A. 2011.** Kinder mit Behinderungen in der bulgarischen Pressefotografie: Visualisierungen als Strategie zur Aufdeckung oder zur Vertuschung sozialer Probleme. In: *Ethnologia Balkanica*, 15, 159 – 185.
- Vargha, D. 2018.** *Polio Across the Iron Curtain: Hungary's Cold War with an Epidemic*. Cambridge University Press.

ARCHIVAL READING OF THE VISIBLE AND INVISIBLE IMAGES
AND TRACES OF (OR ABOUT) SOCIAL CARE AND HEALTH CARE
IN BULGARIA IN THE PERIOD 1945 – 1989

Mariyana Piskova

Abstract

The article seeks answers to the question of how the state policy in Bulgaria towards disabled and disadvantaged people, adults, and children in institutions in the years after the Second World War until the end of the 1980s is reflected in the archival photo documents. The study is based on 143,740 descriptions of photo films from the fund of “Bulgarian Photography” stored in the Central State Archive.

Keywords: visual memory and archives, photo documents, photo propaganda, people with disabilities, disadvantaged people, elderly people, children in institutions

Доц. д-р Марияна Пискова
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Ул. „Иван Михайлов“ 66, Благоевград 2700
Временно структурно звено
„Медицинска антропология“
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей
Българска академия на науките
Ул. „Московска“ 6А, София 1000
Email: piskova@gmail.com

Assoc. Prof. Mariyana Piskova, PhD
South-West University “Neofit Rilski”
66 “Ivan Mihaylov” Str., Blagoevgrad 2700
Temporary Structural Unit
“Medical Anthropology”
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum
Bulgarian Academy of Sciences
6A “Moskovska” Str. Sofia 1000
Email: piskova@gmail.com